

Secuencia didáctica para la enseñanza del momento lineal mediante simuladores Phet

Teaching linear momentum using Phet simulations

Manuel Sandoval-Martínez^{1*}

¹*Tecnológico Nacional de México campus Comalcalco, carretera vecinal, Paraiso - Comalcalco KM 2, RA Occidente 3ra sección, CP 86650 Comalcalco, Tabasco, México.*

**Corresponding author:*

manuel.sandoval@comalcalco.tecnm.mx

Resumen. Se presentan los resultados de aplicar una secuencia didáctica diseñada para la correcta interpretación de la conservación del momento lineal, mediante tres actividades conceptuales (apoyados con simuladores Phet). Se trabajó con un grupo de 33 estudiantes de la carrera Ingeniería Logística de tercer semestre. Se formaron equipos de cuatro integrantes para trabajar de manera colaborativa. La Actividad 1 y la Actividad 2, trata de interacciones entre dos esferas sólidas variando masas y velocidades, según el caso; y la tercera permite analizar la interacción inelástica entre dichos objetos. Por medio de ellas, los participantes pueden compartir ideas, coleccionar datos en tablas, elaborar gráficos, obtener modelos matemáticos y elaborar conclusiones; esto incentiva el desarrollo de habilidades científicas. Al término de cada actividad, el estudiantado envió un reporte de sus observaciones, los cuales fueron evaluados con una lista de cotejo para después compararlos con una matriz de indicadores. Los resultados indican que el 80% del estudiantado comprende (cualitativamente) la interacción elástica entre los objetos, el intercambio de velocidades entre ellos, la ley de conservación del momento y de la energía cinética del sistema. El nivel de comprensión alcanzado es Alto. Esto nos indica que, la secuencia diseñada induce a una buena interpretación de la ley de conservación del momento y de la energía cinética, por parte del estudiantado, de manera cualitativa. Se analizan nuevas actividades para mejorar el análisis cuantitativo.

Palabras clave: Tecnologías de la información, enseñanza de la física, momento lineal, trabajo colaborativo, simuladores Phet.

Abstract. This paper presents the results of implementing a didactic sequence designed to promote an accurate understanding of the law of conservation of linear momentum. The sequence consisted of three conceptual activities supported by PhET interactive simulations. The intervention was carried out with a cohort of 33 third-semester students enrolled in the Logistics Engineering program. Students were organized into collaborative teams of four members each. Activities 1 and 2 focused on the interaction between two solid spheres, varying their masses and velocities depending on the case, while Activity 3 allowed for the analysis of inelastic interactions between these objects. These activities enabled students to exchange ideas, collect data using tables, construct graphs, derive mathematical models, and formulate conclusions, thereby fostering the development of scientific reasoning skills. Upon completion of each activity, students submitted a report detailing their observations. These reports were evaluated using a checklist and subsequently compared against a matrix of performance indicators. The results indicate that approximately 80% of the students demonstrated a qualitative understanding of elastic interactions, the exchange of velocities, and the principles of conservation of momentum and kinetic energy within the system. The overall level of conceptual understanding in these aspects was categorized as High. These findings suggest that the

implemented didactic sequence effectively supports students' qualitative comprehension of the laws of conservation of momentum and kinetic energy. Further activities are currently being explored to enhance students' quantitative analytical skills.

Keywords: Information Technologies, Physics Education, Linear Momentum, Collaborative Work, Phet Simulators.

I. INTRODUCCIÓN

El aumento en los avances tecnológicos, da cuenta de nuevas rutas para mejorar y hacer más eficientes los métodos de enseñanza que se pueden emplear en la enseñanza de la física (Dilek, 2018). El desarrollo de la ciencia y la tecnología hará que la educación se enfrente a diversos retos, uno de ellos es generar recursos humanos que tengan habilidades para enfrentar diversos desafíos en la era de globalización (Yuliati, 2017). El desarrollo de software educativos ha traído, según (Wang, 2015), considerables beneficios a la enseñanza de la física. En este sentido, (R. Hidayat, 2021) y (Azhar, 2022) consideran que para contribuir a la “alfabetización de la ciencia” se deben desarrollar materiales electrónicos que les permitan mejorar sus habilidades científicas, en particular ellos crearon un procedimiento experimental para la enseñanza del momento lineal; sus resultados señalan que el 89% de los estudiantes se sintieron motivados a estudiar el momento lineal con esa metodología. Existen algunos esfuerzos para mejorar la enseñanza del momento lineal, proponiendo metodologías tales como modelación del momento lineal utilizando dos celulares inteligentes (De Jesus, 2016). Otros investigadores, (Erol, 2018) diseñaron un modelo para la enseñanza del momento lineal de manera experimental y utilizando el software Tracker, en la cual examinaron tanto colisiones elásticas como inelásticas; sus resultados indican que los estudiantes alcanzaron niveles adecuados en la comprensión e identificación de la conservación del momento lineal en dichas colisiones. (Hansen, 2021) y colaboradores analizaron tres actividades conceptuales para examinar las ideas conceptuales, de un grupo de estudiantes, relacionadas con el momento lineal; descubrieron que una pequeña porción de los estudiantes considera al momento como vector (la mayoría lo considera escalar) y consideran la dirección como un factor importante para la conservación del momento. En otros reportes (Galante, 2020), desarrollaron un aparato experimental de bajo costo que se puede utilizar con efectividad para introducir el concepto vectorial de la ley de conservación del momento; con él se puede observar directamente el proceso de colisión y medir cantidades relevantes involucradas en ese fenómeno. En otros experimentos en el que trabajan con péndulos, de masas diferentes, que tenían la oportunidad de colisionar (Belluco, 2019) se menciona que se mejora el proceso argumentativo en el análisis de colisiones de dos esferas,

esto mejora considerablemente las habilidades científicas de los estudiantes.

Por otro lado, el Sistema Tecnológico Nacional de México en la carrera Ingeniería Logística se estudia la asignatura Mecánica Clásica que involucra en el Tema 5 el estudio de la ley de conservación del momento lineal; dicha asignatura se encuentra ubicada en el tercer semestre. En las competencias específicas a desarrollar, los estudiantes deben aplicar la conservación de la energía a cuerpos rígidos o sistemas de partículas para analizar la cantidad de movimiento en colisiones elásticas e inelásticas. De igual manera, se debe desarrollar la capacidad de investigación, plantear y resolver problemas, así como trabajar de manera colaborativa son las competencias genéricas a desarrollar. Debido a que el concepto de momento lineal (y la conservación del mismo) es de tipo abstracto para los estudiantes, aunado a que es la primera vez que lo estudian, tiende a ser difícil de interpretarlo y sobre todo comprender el intercambio de momentos en una interacción (Cuenca, 2025). El objetivo de este trabajo, es incentivar al desarrollo de tales competencias y facilitar la comprensión de la ley de la conservación del momento lineal y la conservación de la energía cinética, para ello se ha desarrollado una secuencia didáctica basada en el análisis de tres actividades conceptuales apoyadas con el uso de simuladores para comprender la importancia del momento lineal 1D, considerando colisiones elásticas e inelásticas, así como la ley de conservación de la energía. Para medir el nivel de comprensión conceptual se sigue la matriz de indicadores que se especifica en las normativas del TecNM.

II. METODOLOGÍA

Se trabajó con un grupo de estudiantes de la carrera en Ingeniería Logística (único grupo de esta carrera en tercer semestre) del Tecnológico Nacional de México, Campus Comalcalco. Participaron un total de 33 estudiantes (48% hombres, 52% mujeres), inscritos a la asignatura mecánica clásica en el periodo agosto-diciembre 2024. Se formaron ocho equipos de 4 integrantes, para ello el estudiantado eligió libremente a sus compañeros de trabajo. Se diseñó una secuencia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo, de tal manera le permita al estudiantado comprender las interacciones entre dos objetos sólidos en una dimensión. Se crearon tres actividades, la primera consiste en analizar la colisión de dos partículas con masa fija y velocidades diferentes; la segunda consiste en analizar la colisión de dos partículas con masas diferentes, pero velocidad fija. La tercera actividad, está relacionada con colisiones inelásticas, en este caso tanto la masa como la velocidad para cada partícula permanecen constantes y, lo que varía es el nivel de elasticidad iniciando con un 10% hasta llegar a 100%. Con ello se pretende que el grupo de estudio pueda identificar y comprender los cambios en el momento lineal y cómo se conserva en la interacción entre dos

partículas, así como la ley de conservación de la energía tanto en colisiones elásticas como inelásticas. La Actividad 3, exige al estudiantado tratar con modelos matemáticos que permiten describir cuantitativamente un fenómeno en particular. Para medir el nivel de comprensión de los temas, se diseñó una lista de cotejo con siete rubros en los cuales se representan las observaciones a las que deben enfocarse los estudiantes. Debido a la carencia de materiales y equipo adecuado en nuestra institución para la realización experimental de cada tema, se decidió utilizar el simulador *laboratorio de Colisiones Phet*, de la Universidad de Colorado (Li, 2025); en otras palabras se trabajó con un laboratorio virtual. El tiempo otorgado para trabajar con el simulador es aproximadamente 20min en cada caso, posteriormente se dan 15min para discusión intergrupala y 15min para elaborar conclusiones. La entrega del reporte de la actividad tiene un plazo de 24hrs. Finalmente, en el aula se realiza retroalimentación de cada actividad y se resuelven ejercicios de libro de texto con las expresiones obtenidas del experimento virtual. Este procedimiento se realizó durante dos semanas (10hrs en total). Los resultados obtenidos se comparan con los indicadores de la asignatura que dictamina el TecNM para determinar el nivel de competencia alcanzado, así como la comprensión del tema analizado.

A. Descripción del simulador

El simulador permite introducir diferentes valores de masa, posición y velocidad (incluyendo dirección) de las partículas que van a interactuar; después de la colisión muestra los valores del momento lineal, la energía cinética y la energía elástica, y en forma gráfica muestra la dirección de los momentos antes y después de la interacción (Ver Figura 1). Dada las instrucciones, cada equipo ejecutó el simulador con las condiciones otorgadas en cada actividad, observan y analizan lo que ocurre en el simulador, colectan datos que deben introducir en tablas para después, elaborar gráficas y obtener los modelos matemáticos que permitan describir el fenómeno de estudio. Este procedimiento, incentiva al desarrollo de habilidades científicas en los estudiantes ya que se sigue el método científico: observar, analizar, interpretar, modelar y corroborar.

Figura 1. Visualización del simulador Phet. Fuente: Elaboración propia.

III. RESULTADOS

Se diseñaron tres actividades, la primera consiste en analizar la colisión de dos partículas con masa fija y velocidades diferentes; la segunda consiste en analizar la colisión de dos partículas con masas diferentes, pero velocidad fija. En ambos casos, se consideran colisiones 100% elásticas. La tercera actividad, está relacionada con colisiones inelásticas, en este caso tanto la masa como la velocidad para cada partícula permanecen constantes y, lo que varía es el nivel de elasticidad iniciando con un 10%, se incrementa en intervalos de 10 hasta llegar a 100%. En todos estos casos, se le indica al estudiante analizar el movimiento antes y después del choque, debiendo examinar lo que ocurre con las velocidades de cada objeto, la energía total del sistema, la energía perdida (esta última solo en la Actividad 3) para poder encontrar patrones que permitan describir el comportamiento de las colisiones. Las tres actividades se evaluaron con una lista de cotejo, donde se indican los rubros a evaluar. En la Tabla 1, se puede observar que los 8 equipos hicieron una correcta colección de datos, observaron adecuadamente el intercambio de velocidad y en el momento de cada partícula, y que el momento total antes y después del choque permanece igual (código: Cumple, 1; No Cumple, 0). Respecto a la conservación de la energía y la conclusión, 3 equipos no registraron correctamente los valores de la energía, lo que impidió que realizaran una conclusión satisfactoria. Considerando los siguientes criterios: Excelente (8 puntos), Muy bueno (7 puntos), Bueno (6 puntos), Regular (5 puntos), Insuficiente (<5 puntos). Con esto en mente, encontramos que el 38% de los equipos elaboró su reporte dentro del rango Excelente; el 25% en el rango Muy Bueno, otro 25% en el rango Bueno, y solo un 12% es Regular. En este caso, ningún equipo cae en el criterio Insuficiente.

Tabla 1. Resultados de la evaluación de los reportes de las Actividades 1 y 2. Fuente: Elaboración propia.

Lista de cotejo Actividad 1 y 2								
Rubros	Eq1	Eq 2	Eq3	Eq4	Eq5	Eq6	Eq7	Eq8
Tabla de datos	1	1	1	1	1	1	1	1
Intercambio de velocidades	1	1	1	1	1	1	1	1
Conservación del momento, antes de	1	1	1	1	1	1	1	1
Conservación del momento, después de	1	1	1	1	1	1	1	1
Conservación de la energía, antes de	1	0	1	1	1	0	0	1
Conservación de la energía, después de	1	0	1	1	1	0	0	1
Conclusión	1	0	1	0	1	1	1	0
Puntaje total	7	4	7	6	7	5	5	6

En el caso de la Actividad 3, se presentan algunos inconvenientes. La Tabla 2 muestra los resultados de la

lista de cotejo, se puede observar que todos los equipos realizan una correcta toma de datos, así también observan adecuadamente el comportamiento de la pérdida de energía, la conservación del momento y la conservación de la energía. Sin embargo, la interpretación de la gráfica solo tres equipos la hicieron de manera correcta, y en el caso del modelo matemático ningún equipo pudo realizar la correcta interpretación, lo que conduce a que solo dos equipos elaboraran una conclusión satisfactoria.

Siguiendo los criterios mencionados para la Tabla 2, se ha encontrado que ningún equipo alcanza el nivel Excelente, el 25% alcanza Muy Bueno, otro 25% Bueno, 50% cae en Regular. Ningún grupo cae en Insatisfactorio. Como se puede observar, esta actividad se les complicó más a los estudiantes, ya que ningún equipo alcanza el nivel Excelente, y un 50% caen en Regular. El principal problema es la interpretación de la gráfica y el modelo matemático (no lineal). La mayoría de los estudiantes siguen pensando en modelos lineales sin analizar la forma de la gráfica que obtenga. Para el caso de la pérdida de energía, la gráfica es una parábola, por lo que deben elegir un modelo cuadrático; el cuál obtienen mediante MS-Excel TM. El uso de esta herramienta se analizó desde inicio del semestre con otras actividades, no obstante, esta habilidad no ha sido adquirida de manera adecuada.

Tabla 2. Lista de cotejo para colisiones inelásticas.

Fuente: Elaboración propia.

Lista de cotejo Actividad 3								
Rubros	Eq 1	Eq 2	Eq 3	Eq 4	Eq 5	Eq 6	Eq 7	Eq 8
Tabla de datos	1	1	1	1	1	1	1	1
Gráfico	0	0	0	0	0	1	1	1
Modelo matemático/físico	0	0	0	0	0	0	0	0
Pérdida de energía	1	1	1	1	1	1	1	1
Conservación del momento, después de	1	1	1	1	1	1	1	1
Conservación de la energía, antes de	1	1	1	1	1	1	1	1
Conservación de la energía, después de	1	1	1	1	1	1	1	1
Conclusión		1					1	1
Puntaje total	5	6	5	5	5	6	7	7

Si bien la gráfica que relaciona la energía perdida con el porcentaje de elasticidad es la adecuada (38%), no pueden interpretarla correctamente, más aún el modelo matemático que emplearon para describir el comportamiento de los datos fue uno lineal (Ver Figura 2) cuando en realidad el mejor ajuste se obtiene con uno cuadrático. En este punto, los estudiantes identifican que, al tener un mayor porcentaje de elasticidad, la pérdida de

energía es menor y la velocidad que adquieren las partículas es mayor. La dificultad se presenta al elaborar la conclusión, ya que no pueden describir ni relacionar con claridad las variables antes mencionadas y no saben cómo interpretar los datos obtenidos. Por ejemplo, en las actividades 1 y 2, solo dos equipos no presentaron una conclusión adecuada, sin embargo, para la actividad 3 ese número aumentó a cinco.

Esta una de las habilidades que más dificultades tiene para ser desarrolladas de manera adecuada por los estudiantes, ya que aún no han podido madurar su razonamiento lógico en la interpretación correcta de cierto tipo de gráficas y modelos matemáticos. Algunos detalles importantes son, a) al momento de realizar la gráfica colocaron en el eje horizontal el valor de la energía perdida, y en el vertical el porcentaje de la elasticidad; en las instrucciones claramente se indica cómo se deben emplear las variables.

Estos casos se discutieron en el aula al momento de realizar retroalimentación, el profesor explicó las diferencias entre gráficas lineales y no lineales, se hizo referencia también al hecho de que un modelo lineal no ajusta adecuadamente una curva tipo parábola (gráfica esperada).

Figura 2. Reporte de la Actividad 3. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, la Tabla 3 muestra los indicadores de TecNM para medir los niveles de desempeño para alcanzar una competencia. Acorde a las actividades realizadas por los estudiantes, podemos observar que se cumplen al menos cuatro indicadores a saber: 1. Se adapta a situaciones y contextos complejos, 2. Propone soluciones o procedimientos no vistos en clases, 3. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje, 4. Realiza su trabajo de manera autónoma. De esta manera, el nivel de desempeño alcanzado es Notable.

Tabla 3. Matriz de indicadores del TecNM. Fuente: Elaboración propia.

Nivel de desempeño	Indicadores de alcance
	Excelente. Cumple con al menos cinco de los siguientes indicadores.
Excelente	1. Se adapta a situaciones y contextos complejos.
	2. Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas.
	3. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase.
	4. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico.
	5. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.
	6. Realiza su trabajo de manera autónoma.
Notable	Cumple con cuatro de los indicadores Excelente
Bueno	Cumple con tres de los indicadores Excelente
Suficiente	Cumple con dos de los indicadores Excelente
Insuficiente	Cumple con uno o ninguno de los indicadores Excelente

IV. DISCUSIÓN

El diseño de actividades conceptuales, aunado al manejo de simuladores, permite a los alumnos desarrollar diversas habilidades que serán de utilidad para su desempeño académico y laboral. En este trabajo se encontró que, la aplicación de las actividades empleada facilita a los estudiantes el desarrollo de habilidades blandas como el trabajo en equipo, comunicación efectiva, razonamiento de ductivo entre otras. En esta ocasión, la secuencia didáctica facilitó la comprensión de la interacción entre dos partículas sólidas sometidas a diferentes situaciones (Ver Figura 3). De igual manera, la interpretación de choques inelásticos se considera adecuada ya que logran relacionar las diferentes variables entre sí, es decir identifican con claridad la relación entre el porcentaje de elasticidad y la conservación de la energía y el momento lineal.

Una de las estrategias que se pueden utilizar para superar estas dificultades es, realizar una retroalimentación de las funciones lineales y las cuadráticas, incluyendo sus gráficas, cómo se interpretan y cuáles son los modelos matemáticos que los ajustan. Para el caso de las rectas explicar la importancia de la pendiente y la ordenada al origen; en el caso de la parábola mostrar qué parámetros modifican la posición de la parábola y la correcta lectura de su gráfica. Esto se debe realizar una semana antes de llevar a cabo estas actividades para que los estudiantes tengan esos conceptos claros al momento de trabajar con las gráficas de las interacciones. Consideramos esta sección como trabajo a futuro.

V. CONCLUSIONES

De acuerdo a la actividad 1 y 2, los estudiantes deben analizar y comprender que, el momento lineal total antes y después del choque permanece constante; que las velocidades se intercambian después de choque y que la energía cinética en todo momento permanece sin cambios. Los resultados encontrados señalan que el 80% de los equipos lograron alcanzar esa meta, el 20% restante presentó algunos inconvenientes en la relación entre tales variables, debido a que la tabla de datos tuvo errores en la obtención de algunos valores; estos resultados coinciden con los encontrado por (R. Hidayat, 2021) y (Azhar, 2022). En la Actividad 3, los estudiantes deben analizar lo que ocurre con choques inelásticos, en este proceso deberán observar que al aumentar el porcentaje de elasticidad la energía perdida disminuye y, la energía cinética aumenta. En este sentido, la mayoría de los estudiantes logran identificar la relación entre estas variables, la tabla de datos obtenida fue la correcta y así también pudieron relacionar entre sí estas variables. La dificultad radicó en la interpretación del modelo matemático, ya que (algunos equipos) trazaron un modelo lineal cuando debió ser uno cuadrático; esto nos indica que se debe reforzar esta habilidad mediante otro tipo de actividades cuantitativas o cualitativas. En términos generales, los estudiantes pudieron comprender que al interaccionar dos partículas sólidas se produce un intercambio entre las velocidades de las masas y como consecuencia de los momentos; identificaron también que antes y después de la interacción el momento lineal se conserva y la energía cinética también; esto coincide con los resultados encontrado por (Erol, 2018). Para el caso de interacciones inelásticas, comprendieron que a mayor porcentaje de elasticidad se pierde menos energía y, que en esta situación el momento lineal se sigue conservando. Podemos decir que, el empleo de la estrategia presentada en este reporte, permite desarrollar en los estudiantes habilidades importantes como colección de datos, interpretación de los mismos, elaboración de gráficas e identificación de la relación entre ciertas variables; así también permite la comprensión adecuada de la ley de conservación del momento lineal y la conservación de la energía cinética en el choque de dos partículas. Con estos resultados se puede mencionar que esta secuencia

Antes del choque				
m1	m2	P1	P2	SUMA
1	2	2	-2	-2
1	3	2	-6	-4
2	1	4	-2	2
3	1	6	-2	4
2	3	4	-6	-2

Después del choque				
v1	v2	P1	P2	SUMA
-3.33	0.67	-3.33	1.33	-2
-4.00	0.0	-4.0	0.0	-4
-0.67	3.33	-1.33	3.33	2
0	4.00	0	4	4
-2.80	1.20	-5.60	3.60	-2

Conclusion
 Llegado a este punto, durante la actividad observamos los cambios en los momentos lineales y las velocidades antes y después del choque, en los que el momento lineal cambia en base a la masa del objeto y su velocidad, pero al ser una velocidad constante en ambas masas, antes del choque no observamos nada de cambios y el momento lineal se mantiene igual, pero lo interesante viene después del choque en lo que podemos ver y observar los cambios de energía y de velocidad y por ende, el momento lineal vemos que la masa menor golpea se lleva la mayor parte de la energía, velocidad y momento, y la masa mayor pues todo lo contrario, esto explica varios fenómenos físicos observados, como por ejemplo, el golpear una canica grande con una pequeña, notamos que la canica pequeña toma una velocidad mayor y la grande una velocidad menor.

Figura 3. Respuestas a la Actividad 1. Fuente: Elaboración propia.

didáctica permite desarrollar competencias genéricas nivel Notable, requeridas por el TecNM.

REFERENCIAS

- Azhary, Y. M. (2022). Impulse and momentum linear teaching materials with AI Qran verse to practice problem solving skill of students: practically and effectiveness. *JIPFRI*, 87-94.
- Belluco, A. P. (2019). Argumentacao campo-dependente em aulas sobre quantidade de movimento: obstaculos para matematizacao. *Avances en la enseñanza de la física*, 35-59.
- De Jesus, V. B. (2016). Modelling of a collision between two smartphone. *Phys. Educat*, 22-26.
- Dilek, U. E. (2018). Detecting position using ARKit. *Phys. Educat.*, 025011.
- Erol, M. Y. (2018). Conservation of linear momentum using tracker analysis: A teaching material. *The physic educator*, 1-7.
- Galante, L. G. (2020). Two.penni physics: Teaching 2D linear momentum conservation. *Am. J. Phy*, 279-285.
- Hansen, B. B. (2021). Identifaying students resource for understanding linear momentum. *AMerican Asociation of Physic Teacher*, 166-171.
- Li, B. O. (20 de Enero de 2025). *phet.colorado.edu*. Obtenido de <https://phet.colorado.edu/es/simulations/collision-lab/credits>
- R. Hidayat, A. S. (2021). The development of electronic teaching materials on linear. *Journal of Physics: Conference Series*, 1-9.
- Wang, J. Y. (2015). Desing apps for science learning: facilitating high school student's conceptual undersatanding by using tablet. *J. Educat. Comput. Res*, 441-458.
- Yuliati, Y. (2017). LITERASI SAINS DALAM PEMBELAJARAN IPA. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 21-28.